

ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕНИЯ ЭКСТРАПИРАМИДНЫХ РАССТРОЙСТВ НА ПСИХОТИЧЕСКУЮ СИМПТОМАТИКУ ПРИ ПРИЕМЕ АНТИПСИХОТИКОВ

Тилавов Маъруф Тулкинович
tilavov.maruf@bsmi.uz

Базовый докторант Бухарский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17317504>

Аннотация. Экстрапирамидные расстройства (ЭПР) являются частыми побочными эффектами терапии антипсихотическими препаратами, особенно типичными нейролептиками. Развитие паркинсонизма, акатизии, дистоний и поздней дискинезии может существенно влиять на приверженность лечению и клиническое течение психических расстройств. Целью работы является анализ влияния терапии экстрапирамидных нарушений на выраженность психотической симптоматики у пациентов, получающих антипсихотики. Рассматриваются современные подходы к коррекции ЭПР, включая применение антихолинергических средств, β -блокаторов и атипичных антипсихотиков, а также их возможное влияние на продуктивную симптоматику. Особое внимание уделено риску усиления или маскировки психотических проявлений при неадекватной коррекции побочных эффектов. Полученные данные подчеркивают необходимость комплексного и индивидуализированного подхода к лечению экстрапирамидных расстройств для оптимизации психиатрической терапии и улучшения качества жизни пациентов.

Ключевые слова: экстрапирамидные расстройства, антипсихотики, шизофрения, качество жизни, комплаенс.

Актуальность. Экстрапирамидные расстройства (ЭПР) развиваются у 50-88% пациентов, получающих типичные нейролептики, и существенно влияют на течение психотических заболеваний.

Цель исследования: изучить влияние лечения экстрапирамидных расстройств на выраженность психотической симптоматики у больных шизофренией.

Материалы и методы. Обследовано 140 больных с диагнозом шизофрения (F20), получавших антипсихотическую терапию. Возраст пациентов составил 25-55 лет (средний возраст $38,2 \pm 7,4$ года). Мужчин было 82 (58,6%), женщин - 58 (41,4%). Длительность заболевания составила от 2 до 15 лет (в среднем $6,8 \pm 3,2$ года). Все пациенты получали типичные антипсихотики (галоперидол, хлорпромазин, трифлуоперазин) в терапевтических дозах.

Экстрапирамидная симптоматика оценивалась по шкале ESRS, психопатологические проявления - по шкале PANSS. Качество жизни определялось по шкале SF-36.

Результаты исследования. Экстрапирамидные расстройства выявлены у 124 (88,6%) пациентов: нейролептический паркинсонизм - у 106 больных (75,8%), акатизия - у 41 пациента (29,3%), острая дистония - у 23 больных (16,4%), поздняя дискинезия - у 47 пациентов (33,6%). Пациенты были разделены на две группы: основная группа (n=70) получала адекватную коррекцию ЭПР (антихолинергические препараты при паркинсонизме и дистонии, пропранолол при акатизии), контрольная группа (n=70) - стандартную антипсихотическую терапию без коррекции ЭПР. В основной группе через 4 недели терапии отмечено достоверное улучшение показателей по шкале ESRS: общий

балл снизился с $18,4 \pm 4,2$ до $8,7 \pm 2,1$ ($p < 0,001$). Показатели негативной симптоматики по PANSS улучшились с $28,3 \pm 5,4$ до $22,1 \pm 4,8$ балла ($p < 0,05$). Комплаенс к лечению повысился с 45,7% до 78,6% пациентов ($p < 0,01$). В контрольной группе существенной динамики экстрапирамидной и психопатологической симптоматики не наблюдалось. Отказ от лечения зарегистрирован у 23 (32,9%) пациентов против 8 (11,4%) в основной группе ($p < 0,01$). Качество жизни в основной группе достоверно улучшилось по всем доменам SF-36: физическое функционирование - с $42,3 \pm 8,1$ до $61,7 \pm 9,4$ балла ($p < 0,001$), психическое здоровье - с $38,9 \pm 7,2$ до $54,3 \pm 8,8$ балла ($p < 0,001$). Наибольшую эффективность при нейролептическом паркинсонизме показал тригексифенидил (циклодол) 4-6 мг/сут - улучшение у 89,6% пациентов. При акатизии эффективен пропранолол 60-120 мг/сут - положительный эффект у 73,2% больных. Острая дистония купировалась внутривенным введением биперидена в 95,7% случаев. При поздней дискинезии применение тетрабеназина 25-75 мг/сут приводило к уменьшению выраженности симптомов у 63,8% пациентов, однако полного купирования достигнуто лишь в 21,3% случаев.

Заключение. Адекватная коррекция экстрапирамидных расстройств у больных шизофренией, получающих антипсихотическую терапию, способствует: повышению приверженности лечению (78,6% против 45,7% в контроле) улучшению негативной симптоматики (снижение баллов PANSS на 21,9%) повышению качества жизни пациентов (улучшение показателей SF-36 на 45,8%) снижению частоты отказов от лечения (11,4% против 32,9% в контроле). Своевременная диагностика и лечение экстрапирамидных расстройств является неотъемлемой частью комплексной терапии психотических заболеваний и позволяет оптимизировать результаты антипсихотического лечения.

Список литературы:

1. Арана Д., Розенбаум Д. Руководство по психофармакотерапии // М.: Бином. – 2001. – Т. 138.
2. Дмитриев М. Н. Проблемы внедрения и применения современных антипсихотических средств // Главный врач Юга России. – 2010. – №. 1 (20). – С. 44-48.
3. Лукьянова М. С. Использование нейролептиков у подростков с шизофреническими психотическими расстройствами в условиях стационара // Психическое здоровье семьи: российские традиции и современные подходы к оказанию помощи. – 2024. – №. 1. – С. 216-219.
4. Сычев Д. А., Шевченко Ю. С. Персонализированный подход к фармакотерапии у подростков с эндогенным психотическим эпизодом.
5. Шнайдер Н. А. и др. Фармакогенетика антипсихотик-индуцированных экстрапирамидных расстройств // СПб: Издательство ДЕАН. – 2022.